

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Султонова Умеда Истатовна

Университет мировой экономики и дипломатии,
старший преподаватель кафедры романо-германских языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230573>

Современная система высшего образования меняется под влиянием глобальных процессов. Сегодня растет международная академическая мобильность, университеты активно сотрудничают друг с другом, а образовательные стандарты становятся едиными. В этих условиях умение эффективно взаимодействовать в многонациональной и мультикультурной среде играет ключевую роль для успешного обучения и профессиональной подготовки.

С ростом числа студентов, преподавателей и исследователей, принимающих участие в международных образовательных программах, становятся очевидными как их преимущества, так и коммуникативные барьеры. К ним относятся различия в ценностях, традициях, нормах поведения, образовательных подходах и стилях общения. Эти преграды могут существенно снижать эффективность обучения, затруднять адаптацию иностранных участников и негативно сказываться на академических результатах. Поэтому возрастает необходимость в исследованиях, направленных на изучение механизмов межкультурной коммуникации и их влияния на качество образовательного процесса.

Учитывая вышесказанное, предложенная тема приобретает особую актуальность, так как межкультурная коммуникация становится ключевым элементом модернизации образовательных программ, ориентированных на подготовку специалистов, способных эффективно работать в условиях глобальной экономики, международных корпораций и транснациональных научных коллективов. Развитие межкультурной компетентности, под которой подразумевается знание жизненных привычек, нравов, обычаев, формирующих индивидуальные и групповые установки своего и данного социума, индивидуальных мотиваций, форм поведения, невербальных компонентов (жесты, мимика), национально-культурных традиций, системы ценностей, [2; с.36] не только помогает студентам адаптироваться в иностранной образовательной среде, но и повышает конкурентоспособность национальных образовательных систем.

Интернационализация образовательного процесса, позволяет развивать у студентов компетенции, необходимые для успешного участия в программах академической мобильности. Самая известная форма интернационализации высшего образования - международная академическая мобильность студентов и преподавателей, которая характеризуется как первостепенный приоритет и наряду с задачей обеспечения качества высшего образования является основным принципом построения современного глобального образовательного пространства. [5]

В эпоху глобализации и стремительной интернационализации образования международная академическая мобильность растет. Она не только улучшает качество обучения, но и становится важной частью внешней политики стран и стратегий

университетов. С увеличением числа студентов за границей растет потребность в эффективной межкультурной коммуникации. Она влияет на успеваемость, адаптацию и интеграцию в образовательный процесс.

Современные образовательные системы стремятся развивать у студентов глобальные компетенции: критическое мышление, навыки сотрудничества и открытость к разным культурам. Межкультурная коммуникация становится ключевым элементом качества образования. Исследование этой темы помогает понять, как участники мобильности адаптируются, какие факторы способствуют успешному взаимодействию и какие рекомендации можно дать образовательным учреждениям.

Межкультурная коммуникация (МКК) — это процесс взаимодействия между людьми из разных культур, основанный на обмене знаниями, ценностями и моделями поведения. Межкультурная коммуникация как механизм успешного взаимодействия представителей разных культур получила особое значение именно в эпоху глобализации и интернационализации. Из практического опыта можно констатировать, что не всегда межкультурная коммуникация осуществляется как процесс взаимного обогащения коммуникантов, порой это приводит к конфликтам, недопониманию, снижению результативности. В сложившейся ситуации качество межкультурной коммуникации приобретает совершенно иной вес. Тенденции общемирового развития требуют осмысления проблем межкультурной коммуникации. [1]

Ключевые принципы межкультурной коммуникации включают: признание культурного разнообразия, эмпатию и толерантность, понимание контекстуальности общения, развитие межкультурной чувствительности и преодоление стереотипов и предвзятости. [7 с.14]

В образовании межкультурная коммуникация считается важной компетенцией, способствующей успешной учебе, интеграции в академическую среду и повышению качества образования.

Так, на европейском пространстве уделяется огромное внимание подготовке студентов, планирующих практику за рубежом или обучение, к межкультурной коммуникации. Разработаны бесплатные программы, семинары, мастер классы. Студенты, готовящиеся к отъезду, могут общаться со студентами, уже участвовавшим в программах международных обменов, задать им вопросы, почитать их отчеты. В мастер классах принимают участие студенты из разных стран, обычно это студенты из стран, участвующих в программе обмена. В содержание подготовительных программ по межкультурной коммуникации таких проектов международного студенческого обмена как Леонардо (LEONARDO) и Еразмус Мундус (Erasmus Mundus) включены следующие вопросы: Что формирует наше поведение и как возникают предрассудки? Почему так сложно отказаться смотреть на происходящее сквозь призму нашей собственной культуры? И т.д. [1]

Сегодня в нашей стране растет число студентов, которые учатся за границей. Они попадают в новые культурные, языковые и социальные условия, где сталкиваются с иными стилями преподавания и учебными ожиданиями. Важно взаимодействовать с представителями разных стран и развивать навыки использования иностранного языка в учебе. Однако такие изменения могут вызывать трудности из-за различий в нормах поведения, культурных традициях и ценностях.

Обучение за рубежом сталкивается с несколькими основными трудностями. Во-первых, языковой барьер может ограничивать участие в дискуссиях и снижать уверенность студентов. Во-вторых, важно учитывать социокультурные различия, разные методики преподавания и, самое главное, психологический стресс и культурный шок.

Развивая студенческую мобильность, важно помнить, что студент должен обладать возможностью участвовать в обменах вне зависимости от своей специальности. В этой связи важное значение приобретают вопросы совершенствования преподавания иностранного языка и культуроведения на сравнительно-сопоставительной основе, то есть ведущими принципами обучения являются принцип диалога культур и принцип взаимодействия языков и культур. [2; с.35]

Готовность к межкультурной деятельности, проявляется в первую очередь в психологическом состоянии индивида (положительном настрое), готового к деятельности в межкультурной среде и стремящегося эту деятельность успешно реализовывать. [3; с. 198-202] Безусловно, понимание культурно обусловленных специфик среды, в которую попадет участник программы академической мобильности, будет играть важнейшую роль в психологической подготовке преподавателей и студентов. Важным становится осознание того, что роли участников дискурсов академической среды – преподавателей (учителей) и студентов (учеников) – интерпретируются по-разному в зависимости от контекста общества и культуры. [4; с. 66]

Чтобы преодолеть эти проблемы, необходима межкультурная коммуникация. Она повышает академические результаты, укрепляет уверенность иностранных студентов, развивает глобальные компетенции и улучшает качество образования.

Вступление в диалог культур в ходе межкультурных обменов, участие в современных проектах в рамках вузовского партнерства создают реальные возможности познакомиться зарубежных студентов и преподавателей с особенностями повседневной жизни и народным творчеством, формируя тем самым культурную картину мира собственной страны. [2; с. 35]

Таким образом, межкультурная коммуникация — ключевой элемент современного образования, особенно в условиях растущей международной академической мобильности. Взаимодействие студентов из разных культур и образовательных систем обогащает опыт, расширяет кругозор и формирует глобальное мировоззрение. Однако оно также создает трудности, связанные с адаптацией, языковыми барьерами и различиями в академических подходах.

Университеты, которые активно развивают межкультурные навыки и создают поддерживающую среду, показывают более высокие результаты в учебе, международной интеграции и конкурентоспособности.

Исследование выявило несколько ключевых выводов:

Межкультурная коммуникация является фундаментальным аспектом, способствующим повышению качества образовательного процесса. Она способствует продуктивному взаимодействию, академической вовлеченности и созданию психологически комфортной образовательной среды для студентов, обучающихся в мультикультурной среде.

Развитие международной академической мобильности требует формирования у студентов и преподавателей межкультурной компетентности. Это способствует снижению адаптационных барьеров и оптимизации освоения образовательных программ.

Культурные и языковые различия представляют собой значимые препятствия для иностранных студентов, оказывая влияние на их академическую успеваемость и активность.

Межкультурная коммуникация способствует формированию глобальных компетенций, необходимых современным специалистам. Это актуализирует значимость межкультурной подготовки в стратегиях развития высшего образования [6; с. 124].

Помимо выводов предлагаем следующие рекомендации:

- Внедрение межкультурных тренингов и специализированных курсов для развития коммуникативной компетентности у студентов и преподавателей является необходимым шагом.

- Создание служб поддержки иностранных студентов, включая академических тьюторов, консультантов, психологов и кураторов, специализирующихся на адаптации, является важным аспектом.

- Развитие многоязычной образовательной среды путем предоставления учебных материалов, инструкций и ресурсов на нескольких языках является приоритетным направлением.

Литература.

1. Землянская Е.Н., Емельянова Э.Л. Значение межкультурной коммуникации в контексте академической мобильности. - http://tverlingua.ru/archive/026/08_26.pdf
2. Пинигина О.Н. Студенческая мобильность как фактор повышения качества обучения иностранным языкам и межкультурной коммуникации в вузах. //Ж. Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса №4, 2012, с. 35, 36
3. Рябова В.И. Оценка готовности детей к межкультурной коммуникации // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 2. С. 198–202.
4. Хутыз И.П. Межкультурные вопросы процессов академической мобильности. //Ж. Теория и практика общественного развития № 7, 2013, с. 66
5. Ширококов С.Н. Межкультурная коммуникация и проблемы развития международной академической мобильности субъектов образовательного процесса в компаративных исследованиях. - https://vuzdoc.ru/167073/literatura/mezhkulturnaya_kommunikatsiya_problemy_razvitiya_mezh_dunarodnoy_akademicheskoy_mobilnosti_subektov_obraz
6. Султонова У. И. ЯЗЫКОВЫЙ БАРЬЕР В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 25. – С. 124.
7. Botirovich A. S., Sirojiddin S. Portrait in Literature and The History of Its Creation //European International Journal of Philological Sciences. – 2025. – Т. 5. – №. 06. – С. 12-14.